

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH DI ABAD KE 21

ASWATULLAH AL-AHMAD

Email: 1910111310014@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Disini kita akan membahas tentang penerapan strategi pembelajaran di abad ke 21, seperti hal yang kita ketahui bahwa seorang guru harus bisa melakukan strategi yang kreatif dengan menggunakan bantuan teknologi yang ada hingga bisa menciptakan berbagai macam bahan ajar yang menarik hingga bisa menarik minat siswa. Terlebih lagi saat ini kita sedang melakukan pembelajaran secara online dikarenakan pandemi, hal ini yang mendorong agar seorang guru harus lebih mendalami berbagai macam materi agar bisa menciptakan media bahan ajar yang berkualitas. Dengan adanya pembahasan ini juga di harapkan bisa menjadi pedoman tentang cara, serta pemahaman dalam berbagai macam bentuk model-model pembelajaran yang menarik, hingga bisa digunakan untuk bahan ajar yang bagus. Selain itu juga menjelaskan tentang pemahaman serta kondisi yang cocok dalam menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran, di lain sisi juga menjelaskan agar guru dan siswa bisa beradaptasi dengan berbagai macam media elektronik yang bisa di gunakan untuk bahan ajar yang nanti di harapkan akan tetap bisa menumbuhkan minat siswa dalam belajar.

PENDAHULUAN

Strategi pembelajaran sejarah merupakan suatu kegiatan yang dipilih oleh pengajar dalam melakukan hal yang namanya proses pembelajaran, sehingga dapat membantu untuk mempermudah tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Hingga dalam proses melakukan sebuah pembelajaran sejarah bisa dapat berlangsung secara dengan baik dikarenakan diatur oleh strateginya. Adapun penggunaan strategi ini tentu saja sangat mempengaruhi sebuah proses pembelajaran Sejarah, oleh sebab itu seorang guru hendaklah harus bisa dalam menggunakan strategi yang baik dan sesuai sehingga tujuan pembelajaran yang akan mendukung tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan, namun tetapi penggunaan strategi bisa tidak sesuai dengan bahan pelajaran yang diberikan bisa dapat menyebabkan adanya sebuah kesulitan yang dialami oleh siswa dalam hal mengambil makna sebuah pelajaran yang telah disampaikan oleh seorang guru sehingga bisa membuat tujuan yang ingin dicapai bisa tidak sempurna dengan sebagaimana yang diharapkan. Didalam menerapkan

strategi terdapat adanya beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Pendekatan ini sendiri adalah merupakan sebuah tolak ukur pandang yang bisa dipergunakan oleh seorang guru untuk memecahkan permasalahan yang muncul. Hal ini bisa membuat satu masalah yang akan dipecahkan oleh dua orang dengan menggunakan pendekatan yang berbeda tentu saja akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang tentu saja berbeda pula. Contoh seperti misalkan strategi agar bisa mengaktifkan peserta didik dengan belajar dapat dilaksanakan untuk menerapkan pendekatan yang tertuju kepada siswa, seperti halnya sebuah pendekatan kontekstual, ada juga pendekatan tematik, dan bahkan pendekatan problem posing atau bisa disebut juga dengan pengajuan masalah.

Memasuki abad ke 21, sistem pendidikan nasional didalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada saat ini sangat kompleks dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang mampu bisa bersaing di masa global, dengan seiring berjalan itu maka paradigma pembelajaran juga mengalami perubahan. Salah satunya adalah perubahan paradigma pembelajaran yang hal ini adalah merupakan suatu orientasi pembelajaran yang semula berpusat kepada guru yang beralih berpusat pada murid, metodologi yang semula lebih mendominasi ke ekspositori beralih ke partisipatori terutama disebuah proyek penelitian, dan pendekatan yang awalnya hanya semula lebih banyak bersifat tekstual kini berubah menjadi sebuah kontekstual. Semua perubahan tersebut dimaksudkan agar bisa memperbaiki mutu pendidikan.

Instrumen bisa digunakan dalam berpikir sejarah yang mungkin telah diterapkan dengan secara fenomenal di negara maju hingga membuat para ahli pendidikan sejarah yang ada di Indonesia juga termotivasi mendorong untuk menciptakan sebuah penelitian agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan berupa sebuah instrumen berpikir sejarah yang valid serta varelialabel. Akan tetapi penelitian yang dilakukan tentang instrumen cara berpikir sejarah tentu saja bukan tanpa adanya sebuah tantangan dan kegagalan disebabkan karena dianggap tidak mampu dalam membawa siswa agar bisa berpikir kritis sehingga belum ada instrumen yang baku. Dalam pengujian instrumen itu sendiri tentu yang disusun agar bisa menunjukkan instrumen yang dihasilkan dalam memenuhi aspek validitas dan reliabilitas atau $r_{11} > r_{t}$, hingga bisa dapat disimpulkan bahwa instrumen yang di kembangkan tentu juga bisa dapat digunakan dalam sebuah tes. Adapun model pertanyaan free response dengan menggunakan tipe jawaban relevan singkat agar bisa mengetahui dimensi konseptual, juga mengetahui model pertanyaan free response berbasis dokumen untuk bisa digunakan dalam mengukur dimensi prosedural, serta juga tipe essay pertanyaan free response dengan tujuan untuk mengukur dimensi metakognitif. Sehingga membuat model pertanyaan free response dengan sebuah tipe jawaban yang relevan singkat digunakan untuk mengukur dimensi yang berkonseptual, membuat model pertanyaan free response berbasis dokumen dapat digunakan untuk mengukur dimensi prosedural, dan

model, serta juga tipe essay pertanyaan free response untuk mengukur dimensi metakognitif. (Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). *Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.)

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Pembelajaran sejarah yang pada dasarnya sebagai salah satu dari sebuah pembelajaran mata pelajarannya yang harus dilaksanakan dengan berdasarkan perencanaan pembelajaran yang matang, sehingga bisa menghasilkan peserta didik yang bisa belajar dengan maksimal sesuai pada potensinya. Adapun kematangan dalam melakukan perencanaan itu tentu saja sangat dipengaruhi oleh kerja sama dari para penyusun perencanaan pembelajaran seperti dari guru, penyelenggara pendidikan bahkan pemerintah. Adapun keterkaitan perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah adalah merupakan cara guru dalam melakukan pembelajaran sejarah yang efektif dengan menggunakan RPP sebagai pegangan dalam perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan kepada para siswa, dengan menggunakan strategi, yang berdasarkan pada prinsip yang dikeluarkan di dalam kurikulum yang berbasis kompetensi, oleh sebab itu guru juga perlu memikirkan beberapa strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang ada di kelasnya. Berikut ada beberapa hal yang disajikan untuk kategori strategi pembelajaran yang bisa dapat dipilih oleh guru. Walaupun strategi pembelajaran juga bisa dapat dikategorikan, tetapi dalam pengelompokan hal tersebut tidak terlalu bagus. Adapun sebagai contoh yakni guru bisa memperluas informasi dengan melalui metode ceramah, nah hal ini juga yang termasuk ke dalam kategori strategi pembelajaran langsung, dan guru juga bisa mengkombinasikannya dengan metode yang termasuk ke dalam kategori strategi pembelajaran tidak langsung atau inquiri, dengan melalui berbagai kegiatan dalam mencari beberapa informasi yang cukup signifikan dengan informasi yang sudah disampaikan oleh guru. Dengan begitu siswa akan terus belajar jika menurut siswa situasi dalam kondisi pembelajaran tersebut menyenangkan, nyaman serta juga jauh dari sikap perilaku yang menyakitkan perasaan siswa. Belajar dengan melibatkan perasaan, akan membuat suasana belajar yang menyenangkan hal ini tentu saja sangat diperlukan sebab otak tidak akan bisa bekerja dengan optimal bila perasaan berada dalam keadaan yang tertekan. Sehingga membuat

perasaan senang itu muncul bila belajar diwujudkan di dalam bentuk sebuah permainan yang khususnya pada pendidikan usia dini. Kemudian selanjutnya bermain juga dapat dikembangkan menjadi cara eksperimen yang lebih tinggi. Pembelajaran tidak lepas dari sebuah nilai sebagai timbal balik dari guru terhadap peserta didik.

Penilaian tidak hanya sebuah angka ataupun abjad semata, akan tetapi ada makna dibalik pemberian nilai tersebut. Guru hanya memberikan penilaian pada dua aspek saja yaitu, penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Wakasek Kurikulum juga menjelaskan bahwa penilaian tidak hanya pada nilai tetapi juga bagaimana peserta didik mencapai hal tersebut, tentunya dengan aspek-aspek penilaian Kurikulum 2013. (Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). *Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah*. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.)

Guru sangat mempunyai peranan penting di dalam proses pembentukan dunia kependidikan. Ketarampilan serta skill seorang guru dalam melakukan proses materi pembelajaran, hal tersebut merupakan diantara salah satu faktor yang terpenting untuk bisa tercapainya tujuan ingin diinginkan didalam pendidikan tersebut. Adapun tugas seorang guru pada dasarnya mempunyai tugas agar bisa membuat siswa untuk memperdalam dan juga mengembangkan kemampuan yang di siswa punya, atau bisa di sebut guru sebagai penunjang siswa dalam proses pertumbuhan kemampuannya, baik itu secara penuh dalam aspek yang kognitif, atau psikomotorik dan afektif. Seorang guru mempunyai tanggung jawabnya saat didalam melakukan tugasnya agar menjadikannya pribadi yang bisa di contoh oleh para siswa, selain itu guru juga harus mempunyai sikap pendekatan kepada siswa, agar siswa tersebut merasa nyaman ketika guru tersebut memberikan materinya dengan menggunakan tutur kata yang lemah lembut serta serafit akan mengandung makna dan arti yang mendalam.

Untuk tercapainya suatu pembelajaran sejarah yang bisa dikatakan berhasil, maka bagus jika menerapkan metode yang mempunyai keterkaitan-keterkaitan dasar dengan keseharian yang dilakukan oleh siswa, agar membuat berjalannya penangkapan makna materi yang lebih berarti dan serta juga bisa membuat mood atau kondisi siswa menjadi gembira, hal

tersebut akan membuat ingatan emosional siswa menjadi lebih baik dalam hal menangkap materi, dan dengan tanpa adanya rasa yang tertekan pada diri siswa yang bisa membuat siswa mempunyai anggapan bahwa materi pelajaran sejarah itu sekedar hafalan belaka, hal ini akan membuat siswa bisa menjadikan sejarah tersebut menjadi sebuah fakta-fakta yang tentu saja dengan harapan bisa siswa terapkan agar untuk menumbuhkan kesadaran yang bisa membuat siswa termotivasi hingga terus menggali sumber sejarah dan mencerna makna dari setiap sejarah yang dia pelajari tersebut.

Akan tetapi dengan munculnya beberapa masalah seiring berjalannya waktu maka akan membuat guru harus di paksa dalam hal membuat metode belajar yang baru untuk memberikan materi kepada siswa, dengan tujuan agar siswa bisa dapat membuat suatu pengaruh yang besar dalam penggunaan metode baru tersebut, akan tetapi ini tergantung kepada guru, jika seorang guru kurang baik dalam menerapkan metode yang baru maka akan berdampak kepada siswa itu sendiri, hal ini lah yang membuat tanggung jawab menjadi seorang guru itu harus lah besar, karna jika salah dalam memberikan pengarahan maka akan membuat arti yang berbeda yang bisa siswa tangkap, dan hal ini yang menumbuhkan pemikiran yang kurang bagusnantinya kepada siswa itu sendiri, dan tentu saja berdampak kepada semuanya.

Kemudian apabila diantara pendekatan, strategi, metode, ataupun teknik pembelajaran sudah terbentuk kedalam suatu kesatuan yang terpenuhi maka akan muncul yang namanya disebut dengan model pembelajaran. Oleh sebab itu bisa kita simpulkan bahwa model pembelajaran yang pada intinya merupakan suatu bentuk pembelajaran yang terbentuk dari awal hingga akhir yang disajikan dengan ciri khas dari seorang guru. Adapun dalam arti lain bahwa model pembelajaran ini merupakan bungkus atau wadah dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang lengkap. Di dalam melakukan proses pembelajaran dikenal juga dengan istilah desain pembelajaran. Ketika strategi pembelajaran tersebut lebih mengarah ke pola umum dan prosedur umum dalam aktivitas pembelajaran, dilain sisi desain pembelajaran lebih mengarah terhadap cara dalam melakukan perencanaan suatu sistem lingkungan belajar tertentu ketika setelah diterapkannya strategi pembelajaran tersebut. Bisa kita ketahui

bahwa untuk bisa dapat menjalankan tugasnya secara profesional, seorang guru diharuskan bisa dapat memahami serta memiliki keterampilan yang mencukupi dalam mengembangkan serta menciptakan berbagai macam model pembelajaran yang efektif, kreatif serta tentu saja juga menyenangkan. Seperti yang kita ketahui ada umumnya seorang guru bisa dengan secara kreatif bisa melakukan percobaan juga mengembangkan model pembelajaran dengan caranya tersendiri, yang tentu saja harus sesuai dengan tempat lingkungan guru tersebut berkerja.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Model ataupun materi pembelajaran seperti yang kita tahu bawah merupakan dua elemen inti yang masih terus mengalami banyak masalah dalam menerapkan pembelajaran Sejarah di abad ke 21. Hal tersebut menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kreatif, efektivitas di abad 21 dalam rangka menjalankan pembelajaran Sejarah, memerlukan suatu model pembelajaran yang bisa dapat di hubungkan dengan materi pembelajaran Sejarah pada di kehidupan nyata siswa, terlebih kepada permasalahan sosial yang ada atau pun yang sedang terjadi di masyarakat daerah tempat tinggalnya. Dilain sisi model pembelajaran di dalam ruanglingkup pendidikan abad 21 adalah merupakan model pembelajaran yang dalamnya tersebut ada proses pengumpulan serta analisis data, pemecahan masalah, dan juga kolaborasi. Adapun beberapa model yang mempunyai orientasi yang mengarah kepada keterampilan tersebut antara lain merupakan Problem Based Learning, Project Based Learning, Discovery Learning,serta juga Inquiry Learning. Dengan tujuan agar mendukung keterampilan di abad 21, dilain hal juga diperlukan beberapa perubahan dari materi yang dasarnya bersifat text menjadi sebuah materi ajar yang bersifat website. Adapun dari segi isi, materi ajar yang berbasis masalah sosial dan berbasis nilai, menjadi penting agar bisa dikembangkan.

Model ataupun materi pembelajaran seperti yang kita tahu bawah merupakan dua elemen inti yang masih terus mengalami banyak masalah dalam menerapkan pembelajaran Sejarah di abad ke 21. Hal tersebut menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kreatif dan efektivitas di abad 21 dalam rangka menjalankan pembelajaran Sejarah, memerlukan suatu model pembelajaran yang bisa dapat di hubungkan dengan materi pembelajaran Sejarah

pada di kehidupan nyata siswa, terlebih kepada permasalahan sosial yang ada atau pun yang sedang terjadi di masyarakat daerah tempat tinggalnya. Dilain sisi model pembelajaran di dalam ruanglingkup pendidikan abad 21 adalah merupakan model pembelajaran yang dalamnya tersebut ada proses pengumpulan serta analisis data, pemecahan masalah, dan juga kolaborasi. Adapun beberapa model yang mempunyai orientasi yang mengarah kepada keterampilan tersebut antara lain merupakan Problem Based Learning, Project Based Learning, Discovery Learning,serta juga Inquiry Learning. Dengan tujuan agar mendukung keterampilan di abad 21, dilain hal juga diperlukan beberapa perubahan dari materi yang dasarnya bersifat text menjadi sebuah materi ajar yang bersifat website. Adapun dari segi isi, materi ajar yang berbasis masalah sosial dan berbasis nilai, menjadi penting agar bisa dikembangkan. Hal tersebut itu lah yang menyebabkan seorang guru harus memiliki ilmu pengetahuan tentang ilmu teknologi yang ada untuk melakukan pembelajaran, serta kemampuan dan kesesuaian teknologi akan di padukan dengan modal rancangan strategi pembelajaran, hingga bisa menciptakan bahan ajar yang menarik untuk dilihat siswa, serta akan lebih mudah di pahami oleh siswa, hingga siswa akan menyukai mata pelajaran tersebut dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga dalam menggunakan TPACK yang merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang relevan saat pembelajaran daring pada saat ini. Hal ini, karena pendekatan TPACK memadukan aspek pengetahuan, cara pembelajaran, penguasaan materi pembelajaran sesuai bidang dengan menggunakan TIK atau Technology. Selain itu TPACK juga berfungsi yang memungkinkan analisis pengetahuan guru dan juga untuk merencanakan proses pengembangan profesional di masa depan yang guru perlukan untuk pendidikan yang secara optimal. TPACK itu sendiri merupakan salah satu dari framework yang mengintegrasikan antara pengetahuan Teknologi, pengetahuan Pedagogi, serta pengetahuan Konten didalam sebuah konteks pembelajaran. TPACK pada awalnya di kembangkan oleh Shulman's (1987, 1986) yang menggambarkan tentang PCK atau *Pedagogical Content Knowledge*. Sehingga pada selanjutnya agar bisa menjelaskan bagaimana cara pemahaman seorang guru kepada teknologi pembelajaran dan dikaitkan dengan PCK serta juga dengan yang lainnya agar menghasilkan yang namanya pembelajaran yang efektif dengan cara menggunakan teknologi. TPACK terus melakukan perkembangan dari waktu ke waktu melalui beberapa

rangkaian publikasi Mishra dan Koehler pada 2006, serta Koehler dan Mishra pada 2009. Dan juga *Technological Pedagogical Content Knowledge* atau TPACK adalah pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta pelatihan dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi. Hingga bisa diketahui bahwa hubungan diantara para variabel tersebut, sehingga bisa dapat disimpulkan bahwa faktor apa yang paling sangat signifikan yang mempengaruhi guru dalam proses belajar mengajar agar proses yang direncanakan kedepannya didalam rangka meningkatkan kualitas guru yang profesional serta berbasis TIK. Serta juga TPACK adalah sebuah model yang untuk mengatur berbagai domain pengetahuan yang harus di kembangkan dan diintegrasikan oleh seorang guru untuk mengajar secara efektif di abad ke 21. Apalagi saat pada masa yang kita alami saat ini, masa pandemi yang mengakibatkan kita mempunyai hambatan untuk belajar secara tatap muka, hingga mengharuskan kita untuk belajar secara daring, nah disini lah kemampuan seorang guru tersebut dalam pengetahuannya tentang teknologi atau TIK di uji, guru mempunyai tantangan tersendiri dalam menciptakan konten materi dalam bentuk media yang dikemas secara virtual. Hal ini tentu akan membuat guru semakin berusaha semakin keras dalam memberikan materi ajar yang menarik hingga bisa menarik siswa untuk berfokus pada kegiatan belajar mengajar yang di lakukan dengan cara daring atau online ini, dengan menggunakan metode-metode serta strategi yang di miliki oleh seorang guru harus berusaha keras dalam mengaplikasikan serta menyesuaikannya dalam mengemas materi yang secara virtual akan lebih sulit karna bisa saja siswa tidak fokus kepada materi yang di berikan, hal ini lah yang pada intinya membuat guru berusaha keras dalam menciptakan bahan ajar materi yang dikemas sedemikian rupa agar bisa menarik perhatian dan minat para siswa tersebut. Dan juga selain teknologi pembelajaran lain yang dapat digunakan dalam pendidikan dan menjadi sumber utama dalam pendidikan adalah bahan ajar. Hal ini bisa dapat kita diketahui bahwa didalam pemberian materi pelajaran pasti juga membutuhkan yang sebuah namanya bahan ajar salah satunya yaitu buku. Didalam yang melakukan namanya suatu pembelajaran siswa harus lah mempunyai pengetahuan yang luas terhadap materi ajar yang diberikan oleh guru. Oleh sebab itu maka seorang siswa diharuskan memiliki lebih dari satu buku pedoman agar pengetahuan yang didapatnya menjadi lebih banyak. Karena itu guru hingga pihak sekolah harus bisa

memberikan fasilitas yang memadai kepada siswanya agar untuk bisa melakukan pencarian tambahan informasi dengan menggunakan manfaat dari teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan, terlebih lagi saat pada masa sekarang ini. Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan siswa dapat dengan mudah memahami pelajaran yang disampaikan guru, hal tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Teknologi sangat berperan penting dalam pendidikan. Hal ini karena teknologi mempunyai beberapa manfaat dalam pendidikan diantaranya, sebagai berikut yaitu teknologi pendidikan sebagai sarana untuk menambah informasi.

Teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung pengetahuan, Teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah, Teknologi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar, dan Teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Teknologi sangat perlu diajarkan kepada siswa sedini mungkin agar siswa tidak GAPTEK atau gagap teknologi tetapi harus menjadi siswa yang MELETEK atau melek teknologi. Namun, siswa harus mampu menggunakan teknologi sebaik dan sewajar mungkin. Pemerintah sebaiknya pemeratakan fasilitas berupa teknologi yang memadai diseluruh sekolah yang ada di pelosok Indonesia agar semua siswa di daerah juga bisa memanfaatkan teknologi, apa lagi seperti yang kita ketahui, kita saat ini tidak bisa melakukan pembelajaran tatp muka secara langsung tentu saja hal ini akan berdampak sangat merugikan siswa yang berada jauh di pelosok atau pedalaman karna mungkin tentu saja pasti kurang mencukupinya teknologi yang memadai disana.

SIMPULAN

Strategi terdapat adanya beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Pendekatan ini sendiri adalah merupakan sebuah tolak ukur pandang yang bisa dipergunakan oleh seorang guru untuk memecahkan permasalahan yang muncul. Salah satunya adalah masalah perubahan paradigma pembelajaran yang hal ini adalah merupakan suatu orientasi pembelajaran yang semula berpusat kepada guru yang beralih berpusat pada murid, metodologi yang semula lebih mendominasi ke ekspositori beralih ke partisipatori terutama disebuah proyek penelitian, dan pendekatan yang awalnya hanya semula lebih banyak bersifat tekstual kini berubah menjadi sebuah kontekstual. Pembelajaran sejarah yang pada dasarnya sebagai

salah satu dari sebuah pembelajaran mata pelajarannya yang harus dilaksanakan dengan berdasarkan perencanaan pembelajaran yang matang, sehingga bisa menghasilkan peserta didik yang bisa belajar dengan maksimal sesuai pada potensinya. Guru sangat mempunyai peranan penting di dalam proses pembentukan dunia kependidikan. Ketarampilan serta skill seorang guru dalam melakukan proses materi pembelajaran, hal tersebut merupakan diantara salah satu faktor yang terpenting untuk bisa tercapainya tujuan ingin diinginkan didalam pendidikan tersebut. Hal tersebut menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kreatif, efektivitas di abad 21 dalam rangka menjalankan pembelajaran Sejarah, memerlukan suatu model pembelajaran yang bisa dapat di hubungkan dengan materi pembelajaran Sejarah pada di kehidupan nyata siswa, terlebih kepada permasalahan sosial yang ada atau pun yang sedang terjadi di masyarakat daerah tempat tinggalnya. Teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung pengetahuan, Teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah, Tekonologi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar, dan Teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Teknologi sangat perlu diajarkan kepada siswa sedini mungkin agar siswa tidak GAPTEK atau gagap teknologi tetapi harus menjadi siswa yang MELETEK atau melek teknologi. Namun, siswa harus mampu menggunakan teknologi sebaik dan sewajar mungkin.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).